

ULTRATOVUSH DIAGNOSTIKA APPARATLARIDA DASTURIY TA'MINOT UCHUN MA'LUMOTLAR BAZASINI MONITORING QILISH

Adiljonova Umidaxon Axatjon qizi

Andijon mashinasozlik instituti Biotibbiyot muhandisligi yo'nalishi

08-20 gurux 4 - kurs talabasi

e.mail:adiljonovaumidaxon@gmail.com

Tel:+998 90 258-47-27

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11501542>

Annotatsiya. Ushbu tezisda ultratovush diagnostika apparati (UZI)da dasturiy ta'minot uchun ma'lumotlar bazasini monitoring qilish tushunchasi, asosiy qo'llanish sohalari va ularning tibbiyotda qanday ishlatilishini, ishlash printsiplari va bu texnologiyalar to'g'risida umumiy tushunchani beradi.

Kalit so'zlar: MySQL, ishlash monitoringi, konfiguratsiya fayli, tizim loglari, dasturiy ta'minot yangilash, Zabbix server.

Doimiy Zaxira Nusxalari: Texnik xizmat ko'rsatish va yangilanishlar ma'lumotlar bazasining uzluksiz va xavfsiz ishlashi uchun muhimdir. Bu jarayon ma'lumotlar yo'qolishining oldini olish, tizimni optimallashtirish va xavfsizlikni ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Ishlash Monitoringi: Tizimning ishlashini doimiy kuzatish. Tizimning ishlashini doimiy kuzatish ma'lumotlar bazasi va tizimning barqarorligi hamda samaradorligini ta'minlash uchun juda muhimdir. Monitoring jarayonida tizimning turli komponentlari, jumladan, serverlar, ma'lumotlar bazasi va ilovalar kuzatiladi. Quyida tizimning ishlashini kuzatish uchun tavsiyalar keltirilgan:

Nagios: Ochiq manbali tizim monitoring vositasi bo'lib, serverlar, tarmoqlar va ilovalarni kuzatish imkonini beradi.

Zabbix: Ochiq manbali monitoring vositasi bo'lib, keng qamrovli tizimlar monitoringi va hodisalarni boshqarish imkonini beradi.

Prometheus: Ochiq manbali monitoring tizimi bo'lib, xususiy metrikalarni yig'ish va kuzatish uchun mo'ljallangan.

Grafana: Kuzatuv va monitoring ma'lumotlarini vizuallashtirish uchun foydalaniladigan ochiq manbali dastur.

Ma'lumotlar bazasini sozlash:
`sudo mysql -uroot -p
 create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
 create user 'zabbix'@'localhost' identified by 'password';
 grant all privileges on zabbix.* to 'zabbix'@'localhost';`

Zabbix ma'lumotlar bazasini import qilish:
`zcatal /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p Zabbix`

Dasturiy Ta'minotni Yangilash:

- Ma'lumotlar bazasini va xavfsizlik yangilanishlarini muntazam yangilab turish.

```
CREATE TABLE Patients (
    PatientID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100),
    DOB DATE,
    ContactInfo VARCHAR(255),
```

MedicalHistory TEXT

);

```
CREATE TABLE Examinations (
    ExamID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    PatientID INT,
    ExamDate DATETIME,
    ReferringPhysician VARCHAR(100),
    ExamType VARCHAR(50),
    Findings TEXT,
    FOREIGN KEY (PatientID) REFERENCES Patients(PatientID)
```

);

```
CREATE TABLE Images (
    ImageID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ExamID INT,
    ImageData BLOB,
    ImageMetadata TEXT,
    FOREIGN KEY (ExamID) REFERENCES Examinations(ExamID)
```

);

```
CREATE TABLE Reports (
    ReportID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ExamID INT,
    ReportText TEXT,
    ReportDate DATETIME,
    FOREIGN KEY (ExamID) REFERENCES Examinations(ExamID)
```

);

CPU Foydalanish: Tizimning markaziy protsessor foydalanishini kuzatish.

RAM Foydalanish: Operativ xotira (RAM) foydalanishini kuzatish.

Disk I/O: Disk kirish-chiqish operatsiyalarini kuzatish.

Tarmoq Yuki: Tarmoq orqali o'tayotgan trafikni kuzatish.

Ma'lumotlar Bazasi Ishlash Ko'rsatkichlari: Ma'lumotlar bazasi uchun quyidagi ko'rsatkichlarni kuzatish:

So'rovlarning bajarilish vaqti: SQL so'rovlarning bajarilish vaqti.

Aktiv ulanishlar soni: Ma'lumotlar bazasiga aktiv ulanishlar soni.

Yangi qo'shilgan yozuvlar: Ma'lumotlar bazasiga yangi yozuvlar qo'shilishi tezligi.

Tizim loglari: Tizim loglarini kuzatish va muammolarni aniqlash.

References:

1. Майоров С. А, Кириллов В.А, Приблуда А.А. Введение в микро ЭВМ. -Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988, 304с.
2. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ. -Петербург, -СПб.: БХВ 2006, 320 с.
3. Преснухин Л.Н. Микропроцессоры. В 3 кн. Кн. 2: Средства сопряжения.

Контролирующие и управляющие системы Учебник для техн-х вузов /В.Д. Вернер, Н.В. Воробьев, А.В. Горячев и др.- М.: Выш.шк., 1987, 303 с.

4. Максимов Н.В, Партыка Т.Л., Попов И И . Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Учебник. -М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2005, 512 с.

5. Пескова С.А., Кузин А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Учебник. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2006, 352 с.

6. Цилькер Б.Я. Организация ЭВМ и систем / Б.Я. Цилькер, С.А. Орлов. -СПб.: Питер, 2007, 672 с.

7. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2007, 844 с.

8. Yunusov J.Yu., Abasxonova X.Yu. Raqamli qurilmalar va mikroprocessor tizimlari. O'quv qo'llanma -Toshkent: Iqtisod, 2010, 256 v.

9. Зарубин А.А. Микропроцессорное программное управления. Архитектура 1ХА. Методические рекомендации к практическим занятиям. СПбГУТ.- СПб, 2004.